

ДИСПЕРСИЯ НОРМАЛЬНЫХ СДВИГОВЫХ ВОЛН В ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОМ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОМ СЛОЕ© 2024. *В.И. Сторожев, А.А. Глухов*

Представлена методика исследования дисперсионных характеристик нормальных горизонтально поляризованных сдвиговых упругих волн, распространяющихся вдоль произвольно ориентированного направления в плоскости слоя из функционально-градиентного трансверсально-изотропного материала с различными экспоненциальными законами изменения модулей упругости и параметра плотности по толщине слоя. Приведены примеры расчетной реализации методики.

Ключевые слова: функционально-градиентный трансверсально-изотропный слой, экспоненциальная неоднородность по толщине, нормальные сдвиговые упругие волны, дисперсионные уравнения, расчетный анализ спектров, влияние параметров неоднородности.

Введение и цели исследования. Создаваемые на базе применения аддитивных технологий 3D печати конструкционные элементы из новых модификаций функционально-градиентных материалов [1, 2] получают все более широкое и эффективное применение во многих современных научно-технических отраслях – от электроники и приборостроения, до

При этом прочностные проектные расчеты, связанные с оценками воздействий на такие конструкции высокочастотных динамических нагружений, а также анализ ряда их функциональных характеристик при использовании таких элементов в качестве волноводов упругих волн [3], предполагают исследование закономерностей распространения волн деформаций в различных типах конструкционных элементов из непрерывно-неоднородных функционально-градиентных анизотропных материалов и, прежде всего, изучение структурных особенностей дисперсионных спектров нормальных упругих волн различных типов. При этом, несмотря на наличие цикла исследований, касающихся проблем распространения нормальных сдвиговых волн в конструкционных элементах в виде неоднородных пластин (слоя) [4–7], различные аспекты актуальной проблемы учета анизотропии и разнотипной непрерывной неоднородности материалов этих конструкций при изучении дисперсионных свойств нормальных сдвиговых упругих волн остаются неизученными. В этой связи, целью данной работы является разработка численно-аналитической методики получения дисперсионных соотношений для нормальных горизонтально поляризованных сдвиговых упругих волн, распространяющихся вдоль произвольно ориентированного направления в плоскости слоя из функционально-градиентного трансверсально-изотропного материала с различными экспоненциальными законами изменения модулей упругости и параметра плотности по толщине слоя, а также анализ отдельных случаев расчетной реализации методики.

Постановка задачи и получение основных дисперсионных соотношений. Рассматривается упругий волновод в виде функционально-градиентного трансверсально-изотропного слоя, занимающего в декартовой системе координат $Ox_1x_2x_3$ область

$$V = \{(x_1, x_2) \in R^2, 0 \leq x_3 \leq h\}, \quad (1)$$

и составленного из трансверсально-изотропного материала, обладающего свойствами поперечной экспоненциальной неоднородности. Представления для модулей упругости $c_{ij}(x_3)$ и плотности $\rho(x_3)$ материала слоя соответственно имеют вид

$$c_{ij}(x_3) = c_{ij0} \exp(\lambda_c x_3), \quad \rho(x_3) = \rho_0 \exp(\lambda_\rho x_3), \quad (2)$$

где λ_c, λ_ρ – действительные значения параметров неоднородности. Уравнение стационарного динамического деформирования волновода в случае распространяющихся вдоль координатного направления Ox_1 сдвиговых горизонтально поляризованных волн с циклической частотой ω , волновым числом k и комплексной функцией напряженности

$$u_2(x_1, x_3, t) = u_{20}(x_3) \exp(-i(\omega t - kx_1)) \quad , \quad (3)$$

для рассматриваемого случая трансформируются в уравнение для определения комплексной амплитудной функции $u_{20}(x_3)$, имеющее вид

$$e^{\lambda_c x_3} (c_{440} \partial_3^2 u_{20}(x_3) + c_{440} \lambda_c \partial_3 u_{20}(x_3) - c_{660} k^2 u_{20}(x_3)) + e^{\lambda_\rho x_3} \rho_0 \omega^2 u_{20}(x_3) = 0, \quad (4)$$

$$\partial_3 = \partial / \partial x_3,$$

и после введения переобозначений

$$u_{20}(x_3) = f(x_3), \quad \alpha = \lambda_c, \quad \beta = -c_{660} k^2 / c_{440}, \quad \gamma = -\rho_0 \omega^2 / c_{440}, \quad \lambda = \lambda_c - \lambda_\rho, \quad (5)$$

записываемое в форме

$$f'' + \alpha f' + \beta f = \gamma e^{-\lambda x_3} f. \quad (6)$$

Для интегрирования (6) может быть применена схема описываемого в работах [8–12] итерационного алгоритма, в рамках которого

$$f = f_0 + f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_p + \dots, \quad (7)$$

$$f_0'' + \alpha f_0' + \beta f_0 = 0, \quad f_1'' + \alpha f_1' + \beta f_1 = \gamma e^{-\lambda x_3} f_0, \quad \dots, \quad (8)$$

$$f_p'' + \alpha f_p' + \beta f_p = \gamma e^{-\lambda x_3} f_{p-1} \quad (p = \overline{1, \infty}).$$

Соответственно, записывая $f_0(x_3)$ в форме

$$f_0(x_3) = C_1 e^{\delta_1 x_3} + C_2 e^{\delta_2 x_3}, \quad \delta_j = -(\alpha / 2) + (-1)^j ((\alpha / 2)^2 - \beta)^{1/2} \quad (j = \overline{1, 2}), \quad (9)$$

с произвольными коэффициентами c_j , далее строятся два базисных частных решения $f^{(j)}(x_3)$ уравнения (6), отвечающие выбору $f_{0j} = A_{0j} e^{\delta_j x_3}$, $f_{pj} = A_{pj} e^{(\delta_j - p\lambda)x_3}$, где согласно алгоритму (7)

$$A_{pj} = \gamma ((\delta_j - p\lambda)^2 + \alpha(\delta_j - p\lambda) + \beta)^{-1} A_{p-1,j}, \quad A_{0j} = 1, \quad (10)$$

или

$$f^{(j)}(x_3) = e^{\delta_j x_3} + \sum_{p=1}^{\infty} A_{pj} e^{(\delta_j - p\lambda)x_3} \quad (11)$$

$$A_{pj} = \gamma^p \prod_{q=1}^p ((\delta_j - q\lambda)^2 + \alpha(\delta_j - q\lambda) + \beta)^{-1}. \quad (12)$$

Соответствующие выражения для амплитудных функций динамических напряжений в исследуемых волновых полях могут быть записаны в форме

$$\sigma_{12}(x_3) = ikc_{660} \exp(\lambda_c x_3) u_{20}(x_3) = ikc_{660} \exp(\lambda_c x_3) (C_1 f^{(1)}(x_3) + C_2 f^{(2)}(x_3)), \quad (13)$$

$$\sigma_{23}(x_3) = c_{440} \exp(\lambda_c x_3) u'_{20}(x_3) = c_{440} \exp(\lambda_c x_3) (C_1 (f^{(1)}(x_3))' + C_2 (f^{(2)}(x_3))'), \quad (14)$$

$$(f^{(j)}(x_3))' = \delta_j e^{\delta_j x_3} + \sum_{p=1}^{\infty} (\delta_j - p\lambda) A_{pj} e^{(\delta_j - p\lambda)x_3}. \quad (15)$$

Применительно к рассматриваемому волновому процессу рассматриваются следующие варианты граничных условий на гранях слоя $x_3 = 0$, $x_3 = h$:

жесткое закрепление обеих граней

$$u_{20}(0) = u_{20}(h) = 0; \quad (16)$$

обе грани свободны

$$\sigma_{230}(0) = \sigma_{230}(h) = 0; \quad (17)$$

грань $x_3 = 0$ свободна, а грань $x_3 = h$ жестко закреплена

$$\sigma_{230}(0) = u_{20}(h) = 0; \quad (18)$$

грань $x_3 = 0$ жестко закреплена, а грань $x_3 = h$ свободна

$$u_{20}(0) = \sigma_{230}(h) = 0. \quad (19)$$

В частном случае $\lambda_p = \lambda_c$ выражение для $u_{20}(x_3)$ будет иметь вид

$$u_{20}(x_3) = A_1 \exp(\zeta_1 x_3) + A_2 \exp(\zeta_2 x_3), \quad (20)$$

где

$$\zeta_q = -\lambda_c / 2 + (-1)^{q+1} ((\lambda_c / 2)^2 - \chi)^{1/2}, \quad \chi = (\rho_0 \omega^2 - c_{660} k^2) / c_{440}. \quad (21)$$

Дисперсионное уравнение для нормальных волн исследуемого типа в случае задания на гранях слоя крайевых условий (16) может быть записано в форме

$$F_1(\omega, k) = \begin{vmatrix} f^{(1)}(0) & f^{(2)}(0) \\ f^{(1)}(h) & f^{(2)}(h) \end{vmatrix} = 0, \quad (22)$$

а в частном случае $\lambda_p = \lambda_c$

$$F_1(\omega, k) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \exp(\zeta_1 h) & \exp(\zeta_2 h) \end{vmatrix} = \exp(-(\lambda_c / 2)h) (\exp(i\mathcal{G}h) - \exp(-i\mathcal{G}h)) = 0, \quad (23)$$

$$\mathcal{G} = (\chi - (\lambda_c / 2)^2)^{1/2},$$

откуда следует

$$\sin(\mathcal{G}h) = 0, \quad \mathcal{G}_p = p\pi / h, \quad (p = \overline{1, \infty}). \quad (24)$$

Соответственно, для мод рассматриваемых волн в данном частном случае следуют представления

$$\omega = \varphi_p^{(1)}(k, \lambda, h, \rho_0, c_{440}, c_{660}) = ((c_{440} / \rho_0) ((c_{660} / c_{440}) k^2 + (\lambda_c / 2)^2 + (p\pi / h)^2))^{1/2} \quad (p = \overline{1, \infty}), \quad (25)$$

а при переводе (25) в безразмерную форму с введением параметров приведенной нормированной частоты $\bar{\omega} = (\rho_0 \omega^2 h^2 / c_{440})^{1/2}$ и нормированного волнового числа $\bar{k} = kh$

$$\bar{\omega} = \bar{\varphi}_p^{(1)}(k, \lambda, h, \rho_0, c_{440}, c_{660}) = (\Delta_c \bar{k}^2 + (\Delta_\lambda / 2)^2 + (p\pi)^2)^{1/2}, \Delta_c = c_{660} / c_{440}, \Delta_\lambda = \lambda_c h. \quad (26)$$

Из выражений (26) следует, что значения приведенных частот запирания $\bar{\omega}_p^* = ((\Delta_\lambda / 2)^2 + (p\pi)^2)^{1/2}$ бегущих нормальных волн в исследуемом спектре с ростом значения параметра неоднородности λ_c увеличиваются, однако уравнение асимптоты для этих мод $\bar{\omega} = \Delta_c^{1/2} \bar{k}$ в коротковолновом высокочастотном диапазоне от параметра неоднородности не зависит.

Дисперсионное уравнение для случая краевых условий (17) может быть записано в форме

$$F_2(\omega, k) = \begin{vmatrix} (f^{(1)}(0))' & (f^{(2)}(0))' \\ (f^{(1)}(h))' & (f^{(2)}(h))' \end{vmatrix} = 0, \quad (27)$$

а в частном случае $\lambda_\rho = \lambda_c$

$$\begin{aligned} F_2(\omega, k) &= \begin{vmatrix} \varsigma_1 & \varsigma_2 \\ \varsigma_1 \exp(\varsigma_1 h) & \varsigma_2 \exp(\varsigma_2 h) \end{vmatrix} = \varsigma_1 \varsigma_2 (\exp(\varsigma_2 h) - \exp(\varsigma_1 h)) = \\ &= \varsigma_1 \varsigma_2 \exp(-(\lambda / 2)h) (\exp(i\mathcal{G}h) - \exp(-i\mathcal{G}h)) = 0, \end{aligned} \quad (28)$$

и, в свою очередь,

$$\varsigma_1 = 0, \varsigma_2 = 0, \sin(\mathcal{G}h) = 0. \quad (29)$$

Для случая краевых условий (18) дисперсионное уравнение может быть представлено в виде

$$F_3(\omega, k) = \begin{vmatrix} (f^{(1)}(0))' & (f^{(2)}(0))' \\ f^{(1)}(h) & f^{(2)}(h) \end{vmatrix} = 0, \quad (30)$$

а в частном случае $\lambda_\rho = \lambda_c$

$$F_3(\omega, k) = \begin{vmatrix} \varsigma_1 & \varsigma_2 \\ \exp(\varsigma_1 h) & \exp(\varsigma_2 h) \end{vmatrix} = \varsigma_1 \exp(\varsigma_2 h) - \varsigma_2 \exp(\varsigma_1 h) = 0. \quad (31)$$

Наконец, для случая краевых условий (19) дисперсионное уравнение имеет форму

$$F_4(\omega, k) = \begin{vmatrix} f^{(1)}(0) & f^{(2)}(0) \\ (f^{(1)}(h))' & (f^{(2)}(h))' \end{vmatrix} = 0, \quad (32)$$

а в частном случае $\lambda_\rho = \lambda_c$

$$F_3(\omega, k) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \varsigma_1 \exp(\varsigma_1 h) & \varsigma_2 \exp(\varsigma_2 h) \end{vmatrix} = \varsigma_2 \exp(\varsigma_2 h) - \varsigma_1 \exp(\varsigma_1 h) = 0.$$

Результаты численных исследований. Описываемые выражениями (26) фрагменты действительных ветвей спектра на диаграммах дисперсионных кривых для функционально-градиентного слоя со значениями параметров c_{440} , c_{660} , ρ_0 ,

отвечающими керамике «цирконат-титанат свинца» $c_{440} = 2.49 \cdot 10^{10} \text{ Па}$, $c_{660} = 2.39 \cdot 10^{10} \text{ Па}$, $\rho_0 = 7.51 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, и, соответственно, с $\Delta_c = 0.96$, для случаев $\lambda_c = 0$, $\lambda_c = 4$ и $\lambda_c = 10$ представлены на рис. 1. Введенные на рисунке обозначения p_j для дисперсионных кривых соответствуют номерам j рассчитываемых мод и дополняются соответствующими данными о величинах λ_c .

Данные аналогичных расчетов для неоднородного слоя со значениями параметров c_{440} , c_{660} , ρ_0 , отвечающими монокристаллическому цинку $c_{440} = 3.78 \cdot 10^{10} \text{ Па}$, $c_{660} = 6.86 \cdot 10^{10} \text{ Па}$, $\rho_0 = 7.13 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, и, соответственно, с $\Delta_c = 1.81$, для случаев $\lambda_c = 0$, $\lambda_c = 4$ и $\lambda_c = 10$ представлены на рис. 2.

Рис. 1

Рис. 2

Наконец, данные расчетов для неоднородного слоя со значениями параметров c_{440} , c_{660} , ρ_0 , отвечающими монокристаллу сульфида кадмия $c_{440} = 3.78 \cdot 10^{10} \text{ Па}$, $c_{660} = 6.86 \cdot 10^{10} \text{ Па}$, $\rho_0 = 7.13 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, и, соответственно, с $\Delta_c = 0.112$, для случаев $\lambda_c = 0$, $\lambda_c = 4$ и $\lambda_c = 10$ представлены на рис. 3.

Рис. 3

Представленные расчетные результаты иллюстрируют меру роста значений нормированных частот запирания для бегущих нормальных волн в исследуемом спектре с ростом значения параметра неоднородности λ_c , а также соответствующие

степени различия в траекториях дисперсионных кривых. Приведенные данные иллюстрируют и увеличение фазовых скоростей бегущих волн из соответствующих ветвей спектра с ростом параметра неоднородности.

Заключение. В результате представленных в работе исследований разработана численно-аналитическая методика получения основных дисперсионных соотношений, являющихся основой для анализа спектральных характеристик нормальных горизонтально поляризованных сдвиговых упругих волн, распространяющихся вдоль произвольно ориентированного направления в плоскости слоя из функционально-градиентного трансверсально-изотропного материала с различными экспоненциальными законами изменения модулей упругости и параметра плотности по толщине слоя. В рамках вычислительных экспериментов на основе описанной методики проанализирована мера роста значений нормированных частот запираения для бегущих нормальных волн в исследуемом спектре с ростом значения параметра неоднородности λ_c , а также получена оценка степени различия в траекториях соответствующих дисперсионных кривых, указывающей на увеличение фазовых скоростей бегущих волн из соответствующих ветвей спектра с ростом параметра неоднородности.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (номер госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Birman, V. Modeling and Analysis of Functionally Graded Materials and Structures / V. Birman, L.W. Byrd // Appl. Mech. Rev. – 2007. – Vol. 60, No. 5. – P. 195–216.
2. Miyamoto, Y. FGM: Design, processing and applications / Y. Miyamoto, W. A. Kaysser, B. H. Rabin et al. – Dordrecht: Kluwer Academic, 1999. – 434 p.
3. Упругие волноводы: история и современность / В. В. Мелешко, А. А. Бондаренко, С. А. Довгий, А. Н. Трофимчук, Г. Я. ван Хейст // Математические методы и физико-механические поля. – 2008. – Т. 51, № 2. – С. 86–104.
4. Sahu, S. A. SH-Waves in Viscoelastic Heterogeneous Layer over Half-Space with Self-Weight / S. A. Sahu, P. K. Saroj, N. Dewangan // Arch. Appl. Mech. – 2014. – Vol. 84, No. 2. – P. 235–245.
5. Kumar, S. Propagation of SH-Type Waves in Inhomogeneous Anisotropic Layer Overlying an Anisotropic Viscoelastic Half-Space / S. Kumar, P. C. Pal, S. Bose // Int. J. Eng. Sci. Tech. – 2014. – Vol. 6, No. 4. – DOI: 10.4314/ijest.v6i4.3
6. Sultana, R. Study of SH-type wave propagating in an anisotropic layer sandwiched between an orthotropic medium and an in-homogeneous half-space / R. Sultana, S. Gupta // Journal of Physics Conference Series. – 2015. – Vol. 662, No. 1. – P. 012002.
7. Kumar, S. Propagation of SH-wave in a corrugated viscous sandy layer sandwiched between two elastic half-spaces / S. Kumar // Journal Waves in Random and Complex Media – 2017 – Vol. 27, Iss. 2 – P. 213–240.
8. Болнокин, В. Е. Анализ модели распространения сдвиговых упругих волн в полубесконечном трансверсально-изотропном функционально-градиентном геомассиве / В. Е. Болнокин, А. А. Глухов, В. И. Сторожев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2022. – № 3 (80). – С. 14–19. – DOI: 10.24412/0136-4545-2022-3-14-19. – EDN: BOBABC.
9. Глухов, А. А. Интегрирование системы уравнений распространения произвольно ориентированных трехпарциальных поверхностных волн в функционально-градиентном ортотропном полупространстве / А. А. Глухов, В. И. Сторожев, В. А. Шалдырван // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2022. – № 4 (81). – С. 15–22. – DOI: 10.24412/0136-4545-2022-4-15-22. – EDN: JBNEKR.
10. Глухов, А. А. Волны Лява в структуре «однородный изотропный слой на трансверсально-изотропном полупространстве с двойной экспоненциальной неоднородностью» / А. А. Глухов, В. И. Сторожев, В. А. Шалдырван // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2023. – № 1 (82). – С. 32–39. – DOI: 10.24412/0136-4545-2023-1-32-39. – EDN: ENGOVX.
11. Глухов, А. А. Анализ модели распространения поверхностных релеевских волн в функционально-градиентном ортотропном полупространстве с приграничной локализованной зоной неоднородности

/ А. А. Глухов, В. И. Сторожев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2023. – № 2 (83). – С. 26–38. – DOI: 10.24412/0136-4545-2023-2-26-38. – EDN: EYFCH.

12. Глухов, А. А. Локализованные волны сдвига в поперечно-неоднородном анизотропном слое между неоднородными полупространствами / А. А. Глухов, И. А. Моисеенко, В. И. Сторожев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2023. – № 3(84). – С. 93–101. – DOI: 10.24412/0136-4545-2023-3-93-101. – EDN: UHEXN.

Поступила в редакцию 22.05.2024 г.

DISPERSION OF NORMAL SHEAR WAVES IN A FUNCTIONAL-GRADIENT TRANSVERSAL-ISOTROPIC LAYER

V.I. Storozhev, A.A. Glukhov

A technique for studying the dispersion characteristics of normal horizontally polarized shear elastic waves propagating along an arbitrarily oriented direction in the plane of a layer made of a functional-gradient transversally isotropic material with different exponential laws of change in the elastic modulus and density parameter along the thickness of the layer is presented. Examples of computational implementation of the methodology are given.

Keywords: functional-gradient transversely isotropic layer, exponential inhomogeneity in thickness, normal shear elastic waves, dispersion equations, computational analysis of spectra, influence of inhomogeneity parameters.

Сторожев Валерий Иванович

доктор технических наук, профессор;
заведующий кафедрой теории упругости и
вычислительной математики им. акад.
А.С. Космодамианского, главный научный
сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: stvistvi@mail.ru

Storozhev Valeriy Ivanovich

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Head of Chair of Elasticity Theory and Computational
Mathematics named after Academician
A.S. Kosmodamiansky, Chief researcher,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Глухов Антон Александрович

аспирант кафедры теории упругости и
вычислительной математики им. акад.
А.С. Космодамианского, младший научный
сотрудник ФГБОУ ВО «Донецкий
государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: antonglukhov2012@yandex.com

Glukhov Anton Alexandrovich

Postgraduate of the Chair of Elasticity Theory and
Computational Mathematics named after Academician
A.S. Kosmodamiansky, Junior researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.